

Behbudiy merosi – Uchinchi Renessansning ma’naviy poydevori

Jumaboyeva Xulkar Fahriddin qizi

O‘zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi

Islomshunoslik yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX asr boshidagi Turkiston jadidchilik harakatining asoschisi va g‘oyaviy rahnamosi Mahmudxo‘ja Behbudiyning serqirra faoliyati hamda uning milliy uyg‘onish davri madaniyatiga qo‘shgan hissasi tadqiq etiladi. Maqolada muallif Behbudiyning nafaqat dramaturg va publitsist, balki yirik davlat arbobi hamda islohotchi sifatidagi siymosini arxiv hujjatlari va davriy matbuot materiallari asosida tahlil qilgan. Xususan, Behbudiyning “Padarkush” dramasi orqali jamiyatdagi ma’rifatsizlik fojialarini ko‘rsatib berishi va uning “Oyna” jurnali tahriri orqali milliy o‘zlikni anglash g‘oyasini ilgari surishi ilmiy jihatdan baholanadi. Tadqiqotda Behbudiyning ta’lim sohasidagi “usuli jadid” islohotlari va uning dunyoviy ilmlarni egallash borasidagi qarashlari bugungi kun ta’lim tizimi prizmasidan turib o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Mahmudxo‘ja Behbudiy, jadidchilik, Turkiston muxtoriyati, “Padarkush”, milliy uyg‘onish, ma’rifatparvarlik, “Oyna” jurnali, usuli jadid.

The Heritage of Behbudi as a Spiritual Foundation for the Third Renaissance

Abstract: This article examines the multifaceted activities of Mahmudkhodja Behbudi, the founder and ideological leader of the Jadid movement in early 20th-century Turkestan, highlighting his profound contribution to the culture of the National Renaissance. The author analyzes Behbudi’s persona not only as a playwright and publicist but as a prominent statesman and reformer, drawing on archival documents and contemporary periodical press materials. Specifically, the study provides a scholarly evaluation of Behbudi’s portrayal of the tragedies of illiteracy through his drama *The Patricide (Padarkush)* and his promotion of national identity through the editorship of the *Oyna* journal. Furthermore, the research investigates Behbudi’s “Usul-i Jadid” (New Method) educational reforms and his vision for acquiring secular knowledge through the prism of the modern educational system.

Keywords: Mahmudkhodja Behbudi, Jadidism, Turkestan Autonomy, *The Patricide*, National Renaissance, Enlightenment, *Oyna* journal, Usul-i Jadid.

Наследие Бехбуди — духовный фундамент Третьего Ренессанса

Аннотация: В данной статье исследуется многогранная деятельность Махмудходжи Бехбуди — основателя и идеологического лидера движения джадидизма в Туркестане начала XX века, а также его вклад в культуру периода национального возрождения. На основе архивных документов и материалов периодической печати автор анализирует личность Бехбуди не только как драматурга и публициста, но и как крупнейшего государственного деятеля и реформатора. В частности, дается научная оценка освещению трагических последствий невежества в драме “Падаркуш” (“Отцеубийца”) и его деятельности по продвижению идей национального самосознания на постуредатора журнала “Ойна”. В исследовании рассматриваются реформы Бехбуди в области образования (“усули-джадид”) и его взгляды на освоение светских наук сквозь призму современной системы образования.

Ключевые слова: Махмудходжа Бехбуди, джадидизм, Туркестанская автономия, “Падаркуш”, национальное возрождение, просветительство, журнал “Ойна”, усули-джадид.

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar jarayonida milliy o‘zlikni anglash, tariximizni xolis o‘rganish va ajdodlarimiz qoldirgan boy ilmiy-ma‘naviy merosni qayta kashf etish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Zero, **Prezident Shavkat Mirziyoyev** ta‘kidlaganlaridek: “*Biz Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o‘z oldimizga strategik vazifa qilib qo‘ydik va uni amalga oshirishda jadid bobolarimizning ma‘rifatparvarlik g‘oyalariga tayanamiz*”.¹ Ushbu strategik maqsad yo‘lida jadidchilik harakatining asoschisi, buyuk mutafakkir Mahmudxo‘ja Behbudiyning hayoti va ijodini o‘rganish har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

¹ Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining yigirma to‘qqiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. – 2020. – 31-avgust. president.uz (Murojaat sanasi: 16.02.2026).

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida ta'lim va tarbiya sohasini isloh qilish, milliy kadrlarning yangi avlodini shakllantirishda Behbudiy ilgari surgan "zamonaviy ilmlarni egallash va milliy qadriyatlarni asrash" tamoyili fundamental asos bo'lib xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan jadidlar merosini chuqur o'rganish va ularning orzu-intilishlarini ro'yobga chiqarish borasidagi tashabbuslar nafaqat tarixiy adolatni tiklash, balki jamiyatimizning intellektual salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan.

Mahmudxo'ja Behbudiy o'z davrida Turkistonning ijtimoiy-siyosiy uyg'onishi uchun kurashgan, xalqni jaholatdan qutqarishning yagona yo'li ilm va ma'rifatda ekanini anglagan fidoyi inson edi. Uning "Padarkush" dramasi, "Oyna" jurnali va darsliklaridagi ilg'or g'oyalar bugungi kunda mamlakatimizda barpo etilayotgan ma'rifatli jamiyat poydevori bilan uzviy bog'liqdir. Ushbu maqolada Behbudiy merosining ma'naviy-huquqiy jihatlari va uning g'oyalarini Yangi O'zbekiston sharoitida tatbiq etish masalalari ilmiy tahlil qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligini keng nishonlash to'g'risida»gi Qarorida ta'kidlanganidek, "Vatanimiz tarixida g'oyat murakkab va sinovli davr bo'lgan XX asr boshida maydonga chiqqan Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidlik harakatining asoschisi hisoblanadi. U milliy ozodlik harakatining buyuk namoyandasi sifatida ilm-fan, ta'lim va tarbiya, adabiyot va san'at, matbuot sohasini rivojlantirish, jahondagi ilg'or taraqqiyot yutuqlarini o'zlashtirish orqali xalqimizning ongu tafakkurini yuksaltirish hamda hurriyatga erishish yo'lida o'z hayotini baxsh etgan fidoyi zotdir"²

Jamiyatda ma'naviy – ruhiy va siyosiy iqlimni barqarorlashtirishda millatlararo totuvlik va bag'rikenglik muhim ahamiyat kasb etadi. Yurt ozodligi uchun jonini ham ayamagan vatanparvar, taraqqiyparvar, jadid bobolarimizning oliy maqsadlari xalqni ma'rifatli qilish yo'li bilan o'lka mustaqilligini qo'lga kiritish edi.³

Hoji Muin Behbudiyning biografiasini yozar ekan, uni 1875-yilning 19-yanvarida (hijriy 1291-yil 10-zulhijja) Samarqand yaqinidagi Baxshitepa

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligini keng nishonlash to'g'risida»gi Qarori. // O'zA, 2025-yil, 5-yanvar.

³ Mahmudxo'ja Behbudiy ilmiy-adabiy merosini o'rganishning dolzarb masalalari mavzusida o'tkazilgan davra suhbat materiallari. – T., TDSHU, 2025. - 75 b

qishlog'ida diniy olim oilasida dunyoga kelganligini ta'kid-laydi. Ammo oxirgi olib borilgan tadqiqotlarga tayanadigan bo'lsak, Behbudiy tug'ilgan sana va joyi biroz boshqacharoq ko'rsatilmoqda. Taniqli olim Sirojiddin Ahmedovning ta'kid-lashicha, Mahmudxo'ja Behbudiy 1874-yil 30-yanvar payshanba kuni Samarqand shahrining Yomini mahallasida tavallud topgan. Hoji Muinning ma'lumot berishicha, Mahmudxo'ja Behbudiyning otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li turkistonlik, Ahmad Yassaviyning avlodlaridan, ona to-mondan bobosi Niyozxo'ja urganchlik bo'lib, amir Shohmurod hukmronlik qilgan davrda Samarqandga ko'chib kelgan. Mahmudxo'ja Behbudiy 6-7 yoshlarida tog'asi Muhammad Siddiq huzurida o'qib savod chiqaradi, otasi Behbudxo'jadan esa Qur'ondan saboq olib, qisqa muddatda qorilik martabasiga erishadi. 15 yoshga kirganda yana bir tog'asi Mulla Odil mudarrislik qilgan madrasada tahsilini davom ettiradi va arab tili grammatikasi, aqida va shariat qonunlari bo'yicha bilimlarini kengaytiradi. 1893-yili onasi, 1894-yili esa otasi vafot etadi. Otasi vafotidan biroz avval uylangan Behbudiy to'rt o'g'il, bir qiz ko'rgan. Behbudiyning maktab-madrasa hayoti haqida ma'lumotlar nihoyatda kam. Sirojiddin Ahmedov bergan ma'lumotga ko'ra, Behbudiy dastlab Samarqand madrasasida, keyinroq Buxoro madrasalaridan birida tahsil olgan. 18 yoshiga yetganida Behbudiy madrasa ta'limini tugatadi va Samarqand viloyati Chashmaob (Chashmai ob) volostida qozilik qilgan tog'asi Muhammad Siddiq qo'l ostida mirzalik lavozimida ishlay boshlaydi. Tog'asi huzurida ikki yillik faoliyat, tog'asi qozilikdan bo'shagandan keyin Kobud volosti qozisi Mulla Zubayr Yaxshiboy o'g'li qo'li-da mirzalik ishini davom ettirishi uning dunyoqarashi va kelajak faoliyatida katta o'zgarish yasaydi. U shariat qonunlarini puxta o'zlashtiradi va mufti lavozimini egallaydi. 1916-yilgacha muftilik faoliyati bilan muntazam shug'ullanadi.

“Chirog'larim! Boshqa xalqlar, masalan, serblar, italyanlar, armanlar, slavyanlar, polyaklar va boshqalar, hatto, dunyoning u bir uchidagi qarindoshlari ila birlashur ekanlar, boshqa katta va quvvatli davlatlarga tobe' bo'lub, yutilub, hatto, tilini yo'qotgan bu jinsdoshlarini ajratib olib, birlashmoqg'a jon va kuchlarini sarf etar ekanlar, biz o'z ichimizdagi qarindoshlarimizdan ayrilsak, uyatdur, ahmoqlikdur. Turk tomirig'a bolta urmoqlikdur”⁴.

⁴ Behbudiy M. Qozoq qarindoshlarimizg'a ochiq xat // Tanlangan asarlar. – T.: Ma'naviyat, 2021. – B. 148.

U ham jadidchilik harakatining tamal toshi bo'lgan maktab islohotiga qattiq kirishdi. Uning tashabbusi va g'ayrati bilan 1903-yilda Sa-marqand atrofidagi Halvoyi (S.Siddiqiy), Rajabamin (A.Shakuriy) qishloqlarida yangi maktablar tashkil qilindi. Adib ush. bu maktablar uchun darsliklar tuzishga kirishdi. Ketma-ket uning «Risolayi asbobi savod» (1904), «Risolayi jug'rofiyayi umroniy» (1905), «Risolayi jug'rofiyayi Rusiy» (1905), «Kitobatul atfol» (1908), «Amaliyoti islom» (1908), «Tarixi is-lom» (1909) kabi kitoblari paydo bo'ladi.⁵

1913-yil 20-avgustdan u "Oyina" jurnalini chiqara boshladi. Haftalik, suratli bu jurnal, asosan, o'zbekcha bo'lib, she'r, turli yo'nalish va mavzudagi maqola, tahliliy materiallar-dan tashqari e'lonlar ham berib borgan. Jurnal Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqaldi. "Oyina" jurnalida millat va uning haq-huquqiga, tarixiga, til va adabiyot masalalariga, dunyo ahvoriga doir qiziqarli maqolalar, bahslar berib borilgan. Behbudiy millatning taraqqiysi uchun bir necha til bilishni shart hisobladi. Jurnalning birinchi sonidayoq "Ikki emas, to'rt til lozim" nomli maqola bilan chiqib, o'zbek, tojik, arab, rus va fransuz tilini bilish shart deb hisobladi. 1914-yilning 29-mayida Behbudiy ikkinchi bor arab mamlakatlariga sayohatga o'tlanadi.

Sayohat xotiralari har jihatdan g'oyat muhim bo'lib, Behbudiy ularni "Oyina" jurnalining 1914-yil sonlarida mazkur nom ostida ketma-ket berib boradi. Muallif bu memuarlarda yo'l taassurotlariga mashhur yoxud oddiy kishilar bilan uchrashuv-larining ibratli tomonlariga keng o'rin beradi. Qaysi shaharga bormasin, uning tarixi, obidalari, u yerdan chiqqan buyuk zotlar haqida ma'lu-motlar to'playdi, turli-tuman millatlar, ularning urf-udumlari, turmush madaniyati bilan qiziqadi. Qishloqlardagi dehqonchilikdan tortib, shaharlardagi eskalatorgacha uning e'tibori-dan chetda qolmaydi. Ayniqsa, din, e'tiqod masalalariga katta ahamiyat beradi. Qadimiy muqaddas obidalar, Rasululloh poyqadami tekkan qutlug' dargohlar, xususan, Quddusi sharifdagi mashhur al-Masjidul Aqso ziyo-ratidan nihoyasiz zavq-shavqqa to'ladi.

Taniqli nemis olimasi Ingeborg Baldauf mazkur xotiralarning olmoncha tarjimasini mu-nosabati bilan "Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda" nomida maqola nashr qilgan. Baldauf maqolasida Behbudiy kuzatishlarining o'ziga xosligi haqida yozgan, adib qalbini erk va ma'rifat o'rta-gan eng katta dard ekanligini aytgan. Xususan, Vatan tuyg'usi ifodasi uni bugun siz bilan bizga

⁵ Abdirashidov, Z. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy: risola / Z. Abdirashidov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 156 b.

haddan tashqari yaqin qilib qo'yadi. U Quddusi sharifdagi Hazrati Dovud maqbarasini, Bibi Maryam va Hazrati Iso kalisolarini ziyorat qilar ekan, toshkentlik yosh bir attorga duch keladi. "Do'konig'a bir oz o'lturdik, yozadi Behbudiy, mamlakatdan so'radi. Qo'lig'a bir necha nusxo "Oyina" va "Turkiston xaritasini berdim. Ahli savod ekan. Toshkand shahrini ko'rsat-dim. Beixtiyor xarita ustindagi Toshkandni o'pib, ko'ziga surtdi. ("Hubbul vatani mi-nal iymon".) Xususan, vatan va ahli diyorni qadri musofiratga ma'lum bo'lur. Haqiqatan vatan muqaddasdur. Qadrini bilmoq kerak".

"Xurshid" gazetasining 1906 yil, 11 oktabr sonida bosilgan "Xayrul – umuri avsatuho" ("Ish (amal)larning yaxshisi o'rtachasidir") sarlavhali maqolasida u birlashib yagona musulmon partiyasi tuzish va Butunrossiya musulmonlari ittifoqi tarkibiga kirish zarur, degan g'oyani o'rtaga tashlaydi.⁶

Mahmudxo'ja Behbudiy Toshkentda Turkiston rus sovet hukumati rahbarlari bilan muzokaralar olib bordi lekin u ham natija bermadi. Oqibatda Mahmudxo'ja Behbudiy 1919-yilning bahori 25-martda Shahrizabzda qo'lga olinib, sirli bir tusda Qarshi shahrida qatl qilinadi. Uning qatli haqidagi xabar o'sha paytdagi poytaxt bo'lgan Samarqandga rosa bir yildan keyin ma'lum bo'ldi. 1920-yilning aprelida butun Turkiston motam tutadi.

1926-37 yillarda 11 yil davomida Qarshi shahri Behbudiy nomi bilan yuritildi. Biroq uning asl qiyofasi xalqdan sir saqlandi. Adib nomining adabiy lashtirilishi shunchaki bir niqob edi. Qarshi shahriga uning nomi qo'yilgan o'sha 1926-yildayoq u mansub bo'lgan jadidchilikni aksil-inqilobiy, aksilsho'roviy harakat sifatida qoralash kampaniyasi boshlab yuborilgan edi.⁷

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, buyuk mutafakkir Mahmudxo'ja Behbudiyning ilmiy, ijodiy, pedagogik faoliyati va merosi alohida ahamiyatga ega. 2020-yilda xalqimiz tarixining murakkab davrlarida, ma'rifat mash'alani baland ko'tarib chiqqan ulug' alloma va jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 145-yilligi keng nishonlandi. XX asr o'zbek adabiyoti va san'atida, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarida faol ishtirok etgan, millat ma'rifati, ozodligi, hurligi yo'lida mardonavor kurashgan bu ulug' allomaning sermashaqqat va sermahsul faoliyati tarix sahifalaridan mangu o'rin egalladi, avlodlar uchun ibrat maktabi bo'lib qoldi. Mahmudxo'ja Behbudiy nomidagi stipendiyani tashkil

⁶ Behbudiy M. Xayrul umuri avsatuho // Tanlangan asarlar. – T.: Ma'naviyat, 2020. – B. 148.

⁷ <https://olimpiyad.uz/45109>

etilishi ham yurtimiz yoshlari qalbida yuksak bilim va ma’rifatlik, vatanparvarlik tuyg’ulari jo’sh urib turadi, faxr va iftixorni eslatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abdirashidov, Z. Jadidlar. Mahmudxo'ja Behbudiy: risola / Z. Abdirashidov. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2022. – 156 b.
2. Behbudiy M. Qozoq qarindoshlarimizg'a ochiq xat // Tanlangan asarlar. – T.: Ma’naviyat, 2020. – B. 148
3. Behbudiy M. Xayrul umuri avsatuho // Tanlangan asarlar. – T.: Ma’naviyat, 2020. – B. 148.
4. Mahmudxo'ja Behbudiy ilmiy-adabiy merosini o'rganishning dolzarb masalalari" mavzusida o'tkazilgan davra suhbat materiallari. – T.; TDSHU, 2025. - 75 b
5. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligining yigirma to'qqiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. – 2020. – 31-avgust. president.uz (Murojaat sanasi: 16.02.2026.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Turkiston jadidlik harakatining asoschisi, atoqli adib va jamoat arbobi, noshir va pedagog Mahmudxo'ja Behbudiy tavalludining 150 yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi Qarori. // O'zA, 2025-yil, 5-yanvar.

